

РЕПРЕССИИ ВИДНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ДУХОВЕНСТВА КАРАКАЛПАКСТАНА
ПОСЛЕ ВОССТАНИЯ 1929 ГОДА

Зинатдинов Нуратдин Кобейсинович

Базовый докторант, Каракалпакский государственный университет

nuratdinzinatdinov095@gmail.com

Аннотация: В данной статье анализируется Тахтакупырское восстание в Каракалпакстане в 1929 году как результат политики (коллективизация, земельно-водная реформа, раскулачивание, культурная) советской власти, а затем агрессивной политики властей против ислама, мусульманских духовенства и проведения репрессий.

Ключевые слова: Исламская религия, мусульманские духовенство, ишан, махсум, репрессия, ОГПУ, Исметуллаев Абдужалил-махсум, Чимбай, Тахтакупыр.

Введение. Советская власть усилила в Каракалпакстане коллективизацию сельского хозяйства и взимание с населения больших налогов и различных сборов. Кроме того, усилилась агрессия правительства в отношении мусульманского духовенства. И в результате в 1929 году произошло восстание.

Основная часть. Основными причинами восстания 1929 года в Каракалпакстане были:

- а) идеологическая непримиримость духовенством, объявление Газавата, борьба за ислам.
- б) активное сопротивление духовенства линии партии, направленной на подрыв экономического господства ишанов.
- в) решительное вытеснение социально чуждых элементов с советского и партийного аппарата.
- г) частичное раскулачивание, допущенное в практике основных линий партии [1, с.7-11].

В октябре-ноябре 1929 года по обвинению в преступлениях, предусмотренных статьей 58 части 2, 8, 10 было арестовано 107 человек из северных районов Каракалпакии [2, с.29].

Исметуллаев Абдужалил-махсум, 1879 года рождения, уроженец 3 аула Чимбайского района, каракалпак, сын ишана, член РКП (б) с 1920 года был арестован Каракалпакским отделом ОГПУ 14 марта 1930 года. Его содержали вначале в Турткульской, а затем в Ново-Ургенчской тюрьме [3, с.70,71,74].

После десятимесячного следствия Абдужалил-махсум Исметуллаев с обвинением по статье 58 части 2 Уголовного кодекса РСФСР постановлением «тройки» при ПП ОГПУ Казахской АССР от 10 октября 1930 года приговорен к высшей мере уголовного наказания - расстрелу. Приговор приведен в исполнение 13 марта 1931 года.

Два брата Абдужалил-махсум Исметуллаева - Бокей-махсум Исметуллаев, 1898 года рождения и Абдикарим-махсум Исметуллаев тоже были обвинены в преступлении, предусмотренном статьей 58 части 2 Уголовного кодекса РСФСР, и постановлением той же «тройки» от 4 декабря 1929 года приговорены к расстрелу. Оба посмертно реабилитированы 20 января 2002 года.

Давлетназаров Кыдыр-казы, 1873 года рождения, уроженец 5 аула Чимбайского района, образование высшее, окончил медресе, обвинен в контрреволюционной пропаганде среди населения и участии в Тахтакупырском восстании в декабре 1929 года. Арестован Кубякиным, представителем уполномоченного ПП ОГПУ Казахской АССР. Следствие началось 16 декабря 1929 года.

Следствие по делу Кыдыр-казы Давлетназарова с применением пыток, в оставлении его без воды и питания на несколько дней продолжалось более 10 месяцев, в результате чего он потерял здоровье.

Обвиненный по статье 58 части 2 Уголовного кодекса РСФСР как «враг народа», постановлением «тройки» при ПП ОГПУ Казахской АССР от 10 октября 1930 года Кыдыр-казы Давлетназаров приговорен к расстрелу. 9 февраля 1931 года в городе Турткуле притвор приведен в исполнение.

Спустя 52 года решением прокуратуры Казахской ССР от 9 января 1992 года Кыдыр-казы Давлетназаров реабилитирован посмертно.

Пирлепесов Нурулла-ахун, родился в Чимбайском районе Каракалпакской автономной области. Сын ишана. До ареста был имамом. В декабре 1929 года был арестован Каракалпакским областным отделом ОГПУ. 10 октября 1930 года решением заседания «тройки» при ОГПУ Казахстана за №36/К обвинен по статье 58 части 2 Уголовного кодекса РСФСР за активное участие в восстании и приговорен к расстрелу. Приговор приведен в исполнение 26 января 1931 года в городе Чимбае. Н.Пирлепесов на основании пункта 1 Указа Президиума Верховного Совета СССР от 16 января 1989 года и заключением Прокуратуры Казахской ССР от 31 января 1992 года оправдан.

Шылымбетов Бекбаулы-ахун, родился в 1883 году в 8 ауле Чимбайского района Каракалпакской автономной области. Образование высшее религиозное, до ареста был имамом. В декабре 1929 года был арестован Каракалпакским областным отделом ОГПУ. 10 октября 1930 года решением заседания «тройки» при ОГПУ Казахстана за №36/К обвинен по статье 58 части 2 Уголовного кодекса РСФСР за руководство в восстании и приговорен к расстрелу. Приговор приведен в исполнение 9 февраля 1931 года в городе Турткуле. Б.Шылымбетов на основании пункта 1 Указа Президиума Верховного Совета СССР от 16 января 1989 года и заключением Прокуратуры Казахской ССР от 31 января 1992 года оправдан.

Атауллаев Халила-ахун, возраст 74 года, родился в 1 ауле Чимбайского района Каракалпакской автономной области, грамотный, окончил медресе в Хиве. Сын ишана, беспартийный, лишен права голоса. Обвиняется в активном участии в контрреволюционной организации как вдохновитель наряду с мюридами Инаят-ишана, братьями Ибрагимовыми, Убби и Джимом Атауллаевыми.

25 ноября 1929 года арестован сотрудниками Каракалпакского отдела ПП ОГПУ. Решением заседания «тройки» при ОГПУ Казахстана от 10 октября 1930 года по обвинению в преступлении, предусмотренном статьей 58 части 2 Уголовного кодекса РСФСР за проведение антисоветской агитации восстах против советской власти и пропаганду приговорен к расстрелу. Приговор приведен в исполнение 9 февраля 1931 года в городе Турткуле. Х.Атауллаев был реабилитирован решением Генеральной прокуратуры Республики Казахстан от 20 января 2003 года на основании Закона Республики Казахстан «О реабилитации жертв политической репрессии», принятого 14 марта 1993 года.

Мунайдаров Пахраддин, 39 лет, каракалпак, родился во 2 ауле Чимбайского района Каракалпакской автономной области, происходит из потомственной ишанской семьи. Обвиняется в активном участии в контрреволюционной организации, инициатор и участник одного нелегального совещания, где он выступал с информацией о положении басмачества и контрреволюционной организации, созданной братьями Ибрагимовыми. Предложил принять меры по подготовке вооруженного восстания против советской власти. Был арестован 22

сентября 1929 года Каракалпакским областным отделом ОГПУ. Решением заседания «тройки» при ПП ОГПУ Казахстана от 4 декабря 1929 года обвинен по статье 58 части 2 Уголовного кодекса РСФСР за активное участие в тайных контрреволюционных совещаниях и восстании, приговорен к расстрелу. Приговор приведен в исполнение 24 января 1930 года в городе Чимбае. П.Мунайдаров был реабилитирован решением Генеральной прокуратуры Республики Казахстан от 20 января 2003 года на основании Закона Республики Казахстан «О реабилитации жертв политической репрессии», принятого 14 марта 1993 года.

Ескелдиев Пиржан-ходжа, 43 года, каракалпак, родился в 7 ауле Чимбайского района Каракалпакской автономной области, в 1926 году совершил пешее паломничество в Мекку. Возвратился в августе 1929 года. Распространял слухи о скором приходе иностранных войск и падении советской власти. 23 сентября 1929 года арестован сотрудниками Каракалпакского областного отдела ОГПУ. Решением заседания «тройки» при ПП ОГПУ Казахстана от 4 декабря 1929 года обвинен по статье 58 части 2 Уголовного кодекса РСФСР за активное участие в восстании, приговорен к расстрелу. П.Ескелдиев был реабилитирован решением Генеральной прокуратуры Республики Казахстан от 20 января 2003 года на основании Закона Республики Казахстан «О реабилитации жертв политической репрессии», принятого 14 марта 1993 года.

Бахаведдинов Инаят-ишан, 45 лет, каракалпак, родился в 1 ауле Чимбайского района Каракалпакской автономной области, потомственный ишан. За сокрытие объектов обложения осужден на один год исправительных работ и оштрафован на 500 рублей. Арестован 23 сентября 1929 года сотрудниками Каракалпакского областного отдела ОГПУ. Решением заседания «тройки» при ПП ОГПУ Казахстана от 4 декабря 1929 года обвинен по статье 58 части 2 Уголовного кодекса РСФСР за активное участие в восстании, приговорен к расстрелу. Место исполнения приговора неизвестно. И.Бахаведдинов был реабилитирован решением Генеральной прокуратуры Республики Казахстан от 20 января 2003 года на основании Закона Республики Казахстан «О реабилитации жертв политической репрессии», принятого 14 марта 1993 года.

Маулетдинов Нажим-ишан, 53 года, каракалпак, родился в 1 ауле Чимбайского района. Арестован 24 сентября 1929 года сотрудниками Каракалпакского областного отдела ОГПУ. Решением заседания «тройки» при ПП ОГПУ Казахстана от 4 декабря 1929 года обвинен по статье 58 части 2 Уголовного кодекса РСФСР за активное участие в восстании, приговорен к расстрелу. Место исполнения приговора неизвестно. Н.Маулетдинов был реабилитирован решением Генеральной прокуратуры Республики Казахстан от 20 января 2003 года на основании Закона Республики Казахстан «О реабилитации жертв политической репрессии», принятого 14 марта 1993 года.

Бабаназаров Кучкар-махсум, 1866 года рождения, узбек, уроженец КАО. Был арестован в апреле 1930 года с обвинением по статье 58 части 10 Уголовного кодекса РСФСР, заключен в концлагерь сроком на 3 года. Реабилитирован заключением прокуратуры Алматинской области от ДО ноября 1999 года на основании Закона Республики Казахстан «О реабилитации жертв политической репрессии», принятого 14 марта 1993 года.

Джадигеров Мустафа, 1860 года рождения, узбек, уроженец 2 аула Кунградского района КАО, мулла-ишан. Президиумом Каракалпакского Областного исполнительного комитета М.Джадигеров был сослан другой район с конфискацией всего имущества. Однако был арестован Каракалпакским областным отделом ОГПУ по обвинению в антисоветской пропаганде. Постановлением «тройки» при ПП ОГПУ Казахстана от 18 августа 1930 года

обвинен по статье 58 части 10 Уголовного кодекса РСФСР и сослан в ссылку сроком на 3 года. Реабилитирован заключением Прокуратуры Казахской ССР от 31 января 1989 года на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 16 января 1989 года.

Алланиязов Мадияр-кази, 1859 года рождения, узбек, уроженец 1 аула Кунградского района КАО. Был арестован 15 марта 1930 года Каракалпакским областным отделом ОГПУ Казахстана. Решением «тройки» при ПП ОГПУ Казахстана от 18 августа 1930 года обвинен по статье 58 части 10 Уголовного кодекса РСФСР и был отправлен в ссылку на 3 года. Реабилитирован заключением прокуратуры Казахской ССР от 31 августа 1989 года на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 16 января 1989 года.

Оразов Мустафа, 1896 года рождения, родился в 32 ауле Кызыл-Ординского района Казахстана, казах, житель Кунградского района КАО, сын крупного ишана. Решением «тройки» при ПП ОГПУ Казахстана от 2 сентября 1931 года обвинен по статье 58 частей 10 и 18 Уголовного кодекса РСФСР за проведение антисоветской пропаганды, сослан в другой район сроком на 3 года. Реабилитирован заключением прокуратуры Алма-Атинской области от 26 января 1999 года на основании Закона Республики Казахстан «О реабилитации жертв политической репрессии», принятого 14 марта 1993 года.

Халкаманов Сулайман-ишан, 1865 гола рождения, каракалпак, уроженец 2 аула Кегейлийского района Каракалпакской автономной области. Имеет высшее духовное образование. До ареста проживал в 8 ауле Каракалпакской АССР, Арестован 25 марта 1930 года сотрудниками ОГПУ Казахской ССР. Приговором «тройки» при ОГПУ Казахстана от 18 августа 1930 года по статье 58 части 10 Уголовного кодекса РСФСР был сослан в ссылку на 3 года. Реабилитирован заключением прокуратуры Казахской ССР от 31 октября 1989 года на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 16 января 1989 года. (Архивное дело в ДКНБ РК, г. Алма-Ата).

Ерниязов Убби-мулла, 1865 года рождения, по национальности узбек. уроженец кишлака «Кият» Кунградского района, учился в Кунграде и Хиве, в 1924 году был оштрафован за сокрытие налогооблагаемого имущества на сумму 300 рублей. В том же году был осужден на 5 лет с конфискацией имущества.

31 декабря 1929 года преступное деяние обвиняемых Ерниязова Убби, Рахматуллаева Жалел-кази, Магафорова Кучкара, Аметова Ярылхана, Мамедалиева Балтана, Яхшимова Ниязбая, Курбанбаева Матжана было переквалифицировано по статье 58 части 4 Уголовного кодекса РСФСР, Нурекеева Балтана и Сафарниязова Палуанияза - по статье 58 части 4 Уголовного кодекса РСФСР.

Ерниязов Убби-мулла, Рахматуллаев Жалел-кази, Магафоров Кучкар, Аметов Ярылкаган, Курбанбаев Матжан, Якшымов Ниязбай, Нурекеев Ишбай, Мадалиев Балтан обвинены в совершении преступлений, предусмотренных статьей 58 части 10 Уголовного кодекса РСФСР и приговорены к высшей мере уголовного наказания — расстрелу с конфискацией всего имущества. Сафарниязов Палуанияз заключен в концлагерь сроком на 3 года.

Спусти 72 года заключением Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан от 30 ноября 1992 года Ерниязов Убби, Рахматуллаев Жалел, Аметов Ярылкаган, Курбанбаев, Нурекеев, Мадалиев и Сафарниязов па основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 16 января 1989 года были реабилитированы.

В период хлопкоуборочной кампании 1930 года исключены из колхозов района 206 баев и кулаков, 407 человек из духовенства [4, с.21]. Всего же из 9 районов области из колхозов были

исключены 609 человек, или 5,75% от числа хозяйств во всех колхозах.

В связи с заготовками хлопка осуждены на разные сроки заключения 700 баев и ишанов. 213 хозяйств приговорены судом к выселению, 644 хозяйства оштрафованы на сумму 364166 рублей, из них собрано 23338 рублей деньгами, 8510 рублей крупным рогатым скотом, 417 рублей мелким рогатым скотом, 3604 рубля овощами. В 456 хозяйствах конфисковано 1956 голов крупного 3035 голов мелкого рогатого скота, 588 гектаров земли, бойкотировано 362 семьи бывших ишанов. По линии ГПУ арестовано 669 человек, из них 80 - баи и духовенство [5, с.68].

Бекимбетов Арзымбет-ишан, 63 года, житель кишлака «Талтай» Тахтакупырского района, каракалпак, грамотный, беспартийный, по социальному положению ишан, крупный бай-земледелец, имеет три мечети (из них одна в селении Тахтакупыра, одна в кишлаке «Талтай» и третья в кишлаке «Шакир джап»), а также несколько суфиев и мюридов. В семье 16 душ, трудоспособных 6 человек. Не судим, был лишен избирательных прав. Имеет 50 танапов земли. До 1923 года, то есть до выезда в Тахтакупыр вся эта земля обрабатывалась двояко: часть сдавалась в аренду половинщикам, а часть засеивалась в порядке «кумека». Решением «тройки» при ОГПУ КАО выселен за пределы области.

Постановлением уполномоченного ВО НКВД по Кунградскому району Максименко арестован один из видных «Кум-узьякских» ишанов Айтжанов Абдулрашид-ишан, 1885 года рождения, каракалпак, житель, 7 аула, арестован 17 января 1930 года за связь с повстанцами ишанами. Вместе с ним взяты под стражу: Азимов Нажимаддин, 1905 года рождения, каракалпак, житель 6 аула, грамотный, арестован 17 января 1930 года за связь с басмачеством; Юсуп-Аталыков Хожаназар, 1880 года рождения, каракалпак, житель 7 аула, арестован 13 октября 1930 года; Алитуреев Хайрумбет 1886 года рождения, каракалпак, житель 7 аула, арестован в январе 1930 года, Абдулазизов Пурхан-махсум, 30 лет, каракалпак, бывший влиятельный ишан, житель 6 аула, окончил духовное медресе, арестован 9 января 1930 года; Елимбетов (Еримбетов) Кошан, 47 лет, имеет высшее духовное образование, имам, в 1929 году скрывался в Туркменистане, арестован 13 октября 1930 года; Усаинов (Союнов) Бахаваддин суфи 1874 года рождения, каракалпак, житель 7 аула, имеет духовное образование, в 1929 году конфисковано имущество, арестован 16 января 1930 года; Сеимбетов Кишай ахун, 48 лет, каракалпак, получил духовное образование в мечети Хаким-ата, арестован 10 октября 1930 года; Алиев Хайрамбет, 45 лет, каракалпак, житель 7 аула, неграмотный, дехканин, арестован 10 января 1930 года.

По Чимбайскому району с обвинением по статье 52 пункта 2 Уголовного кодекса РСФСР арестованы: Ирмамбетов (Ирманов) Бахий-ишан, 71 год, узбек, грамотный, 7 лет обучался Хивинском медресе Аллакули-хана, ишан, имеет собственную мечеть, арестован 26 октября 1930 года; Данияров Азиз-ахун, 25 лет, каракалпак, житель 11 аула, арестован 26 октября 1930 года; Тарманов Худайберген, 60 лет, узбек, житель II аула, грамотный, учился в мечети муллы Бекмана, дехканин, арестован 11 января 1930 года. Нурсеитов Суюн мулла, 36 лет, каракалпак, грамотный, 6 лет обучался у своего отца в медресе Нурсеит-ишана, имам-мулла, дехканин, арестован 13 марта 1930 года.

По Кипчакскому району арестованы: Исхаков Абдирасул-ишан, 42 года, казах, грамотный, имеет мечеть, житель 8 аула кишлака «Бакун». В 1919-1920 годах обвинялся по статье 59 части 10 Уголовного кодекса РСФСР, за оказание помощи Джунаид-хану лишен избирательных прав имущество, конфисковано арестован 10 февраля 1930 года; Исхаков Садык-

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-4, ISSUE-7

махсум, 50 лет, казах, житель 8 аула, не судим, арестован 26 октября 1930 года; Султанов Гаиып-ахун, 70 лет, узбек, житель 7 аула, грамотный, 10 лет обучался в Хивинском медресе Матмурат-диванбека, арестован 11 ноября 1930 года; Айтжанов Абдурашид-ишан, 1891 года рождения, каракалпак, арестован 30 ноября 1930 года.

22 октября 1930 года были арестованы Артыков Насулла-ишан из аула Келтеминар Турткульского района, Ахунов (Вапаев) Юсуф-ахун и Матнияз-ахун из Ишмайского кишлака Шаббазского района с обвинением по статье 58 части 2 Уголовного кодекса РСФСР. Они были заключены в концлагерь на различные сроки.

Стоит отметить, что многие жертвы репрессий были реабилитированы еще во времена хрущевской "оттепели", во второй половине 1950-х – начале 1960-х. Следующая волна пришла на конец 1980-х, эпоху горбачевской перестройки. 14 апреля 1993-го в Казахстане приняли Закон РК "О реабилитации жертв массовых политических репрессий". Ее нормы распространялись в том числе на баев, кулаков и членов их семей, попавших "под раздачу" в годы коллективизации, на подвергшихся гонениям представителей духовенства.

Таким образом, подавляющее большинство жертв репрессий уже реабилитированы, а если нет, то только потому, что никто (скажем, дети, внуки, либо какие-то общественные объединения) по их поводу в соответствующие органы не обращался.

Литература:

- 1.ЦГА РК, Ф. 1. оп. 2. дело 661. лист 7-11.
- 2.Там же, дело 667 лист 16. дело 661. лист 29
- 3.АПАРУз. Ф. 60. ом. 2. я. 145. лл. 70-71-74.
- 4.ЦГА РК Ф. 1. оп. 3. д. 147. л. 21..
- 5.ЦГА РК. Ф. 1. оп. 2. д. 754. л. 68.